

ENCUESTA REALIZADA AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DOCENTE

Estimado compañero(a):

La Universidad de Ciencias Médicas de Ciego de Ávila está realizando un estudio para contribuir a la proyección de las funciones básicas de la universidad, apoyado en la perspectiva Ciencia - Tecnología-Sociedad (CTS). El tema de investigación es "Superación en Ciencia, Tecnología, Sociedad del personal administrativo de las universidades de ciencias médicas para la gestión de los procesos universitarios". Constituye parte un Proyecto que se inserta a la línea de investigación del programa Investigaciones en Sistemas y Servicios de Salud. (ISSS).

Lo anterior hace necesario que usted responda esta encuesta de carácter anónimo, donde interesa su opinión personal. Tome el tiempo necesario para responder cada pregunta. No se está realizando una prueba, por lo que no hay respuestas correctas o incorrectas, si son sinceras todas son válidas e importantes.

Muchas gracias.

1. Datos generales

a) Nivel de la estructura organizativa que dirige (Marque con una X):

Departamento___ Facultad___ Universidad___

b) Años de experiencia como directivo en la educación superior:

c) Categoría docente:

d) Categoría científica:

e) Carrera universitaria de la que es graduado:

Año de graduado:

2. Elija (marcando con una X) cuál de las siguientes definiciones expresa mejor su opinión sobre los siguientes conceptos:

a) Ciencia:

Estudio de campos tales como biología, geología y física. _____

Cuerpo de conocimientos, principios, leyes y teorías que explican el mundo. _____

Exploración de lo desconocido y descubrimiento de cosas nuevas sobre el mundo y el universo. _____

Realización de experimentos para resolver problemas de interés sobre el mundo. _____

Invento o diseño de cosas. _____

Organización de personas (llamados científicos) que tienen ideas y técnicas para descubrir nuevos conocimientos. _____

Proceso investigador sistemático y el conocimiento resultante. _____

No se puede definir la ciencia. _____

Otras alternativas:

No entiendo las frases. _____

No se lo suficiente para elegir una opción. _____

Ninguna de estas respuestas representa mi opinión. _____

Yo la definiría como:

b) Tecnología:

Muy parecida a la ciencia. _____

La aplicación de la ciencia. _____

Nuevos instrumentos, maquinarias, herramientas, aplicaciones, ordenadores o aparatos prácticos para el uso de cada día. _____

Una técnica para construir cosas o resolver problemas prácticos. _____

Saber cómo hacer cosas. _____

Otras alternativas:

No entiendo las frases. _____.

No se lo suficiente para elegir una opción. _____.

Ninguna de estas respuestas representa mi opinión. _____.

Yo la definiría como:

c) Innovación:

Herramienta esencial para cualquier organización. _____

Todo cambio que se realiza en una organización. _____

Proceso social donde intervienen diversos actores en interacción, recursos naturales y financieros, políticas, instrumentos legales y todo ello constituye un sistema. _____

Introducción de una cosa nueva para reemplazar cualquier otra antigua. _____

Nuevas ideas e inventos y su implementación económica. _____

Nuevos productos, servicios o procedimientos que encuentran una aplicación exitosa imponiéndose en el mercado. _____

Materialización de avances que se derivan del conocimiento acumulado y se concreta en la creación, introducción o venta y difusión de nuevos y mejores procesos, procedimientos y productos en la sociedad. _____

Otras alternativas:

No entiendo las frases. _____

No se lo suficiente para elegir una opción. _____

Ninguna de estas respuestas representa mi opinión. _____

Yo la definiría como:

3. Tiene usted conocimientos sobre los siguientes conceptos y modelos que designan los cambios en las interrelaciones Ciencia, Tecnología y Sociedad en la sociedad contemporánea (Expresé Sí o No según corresponda):

Tecnociencia: _____

Sistemas Nacionales de Innovación: _____

Triple Hélice: _____

Nuevo Modo de Producción de Conocimientos: _____

Universidad de investigación _____

Universidad empresarial _____

La universidad para el desarrollo _____

4. ¿Los documentos normativos, emanados del MES y el Minsap, para la actividad que dirige muestran una perspectiva CTS?

Siempre _____

Casi siempre _____

A veces _____

Nunca _____

Me falta conocimiento sobre CTS para responder _____

5. Considera usted que la educación médica superior en la provincia Ciego de Ávila se ha venido posicionando como un actor relevante en los procesos de producción, difusión y uso de los conocimientos que el desarrollo local demanda de este sector.

Sí ___ No ___

En correspondencia con su respuesta ofrezca, al menos, tres argumentos:

6. Mencione tres dificultades para asumir el enfoque CTS en su actividad de dirección y profesional en general.

7. Expresé tres sugerencias para hacer de la perspectiva CTS una realidad en el contexto donde se desenvuelve.
